

TECHNICAL SCIENCES

СПЕКТРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЗОНОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ПИРОЛИЗА

Авалбаев Г.А.

и.о. доцент,

Кодиров Ш.М.

Ассистент

химико-технологический факультет

Джизакский политехнический институт,

Республики Узбекистан

SPECTRAL DETERMINATION OF THE TEMPERATURE OF OZONE-CONTAINING GAS MIXTURES BY THE PULSE PYROLYSIS METHOD

Avalbaev G.,

acting Associate Professor,

Kodirov Sh.

assistant

Faculty of Chemistry and Technology,

Jizzakh Polytechnic Institute,

The Republic of Uzbekistan

Аннотация

Определен временный профиль температуры распада озона методом инфракрасного пиролиза в зависимости от изменения коэффициента экстинкции в области Хартли. Предложена формула для расчета максимальной равновесной температуры в зависимости от коэффициента экстинкции озона. Полученные результаты удовлетворительно согласуются с температурой, рассчитанной по величине поглощенной энергии и теплоемкости газовой смеси.

Abstract

The time profile of the temperature of ozone decay was determined by the method of infrared pyrolysis depending on the change in the extinction coefficient in the Hartley region. A formula is proposed for calculating the maximum equilibrium temperature as a function of the ozone extinction coefficient. The results obtained are in satisfactory agreement with the temperature calculated from the absorbed energy and heat capacity of the gas mixture.

Ключевые слова: импульсный пиролиз спектральный метод, распад озона, осциллограмма интенсивности, коэффициент экстинкции.

Keywords: pulsed pyrolysis spectral method, ozone decay, intensity oscillogram, extinction coefficient.

Введение. Использование в физико-химическом эксперименте импульсных методов исследования (фотолиз, радиолиз и др) позволяет получать наиболее достоверную информацию о продуктах элементарных стадий химических реакций и о константах скоростей этих процессов.

В последние годы в исследованиях газофазовых химических реакций широкое применение находят импульсные ИК-лазеры.

Поглощенная реагентами или сенсбилизатором газовой системы [1]. Энергия импульсного ИК-излучения приводит вследствие процессов релаксации к быстрому равновесному нагреву компонентов системы до высокой температуры, при которой может иметь место пиролиз исходных веществ. Такой метод очевидно, можно назвать методом импульсного пиролиза. Он отличается от классического пиролиза (сосуд в печи) высокой скоростью нагрева газа (до 10^{10} К/с), возможностью реализации высоких температур и бесстеночным нагревом системы. Эти особенности импульсного пиролиза

привлекли к нему внимание исследователей –кинетиков и термохимиков, работы которых связаны либо с чисто гомогенными превращениями в газофазной реакции, либо с исследованием труднореализуемых в условиях обычного пиролиза высокоэнергетических каналов превращений веществ. Одной из задач такого рода исследований является надежное измерение температуры, которая развивается в реакционной системе.

Известны методы определения температуры с помощью «химического термометра» [1], а также при исследовании интенсивности хемилюминесценции [2]. Отметим недостатки этих методов. «Химический термометр» позволяет определить лишь эффективную температуру, в то время как часто требуется знать ее временные изменения. Кроме того, энергия активизации превращения исследуемого вещества и вещества «Химического термометра» должны быть близкими, что ограничивает применение этого метода.

Изучение интенсивности хемилюминесценции реагентов или добавок позволяет получить в основном качественную картину изменения температуры в реакционном сосуде. Для количественных измерений необходимо измерение абсолютных значений хемилюминесцентного излучения, что является достаточно трудоемкой задачей.

Оценка максимального значения температуры, сделанная на основе измерения энергии, поглощенной в реакционном сосуде, калориметрами дифференциальным методом с учетом теплоемкости системы, имеет ошибку порядка 10-20%.

Спектральный метод позволяет получить информацию о временном изменении температуры в системе, что важно для импульсного режима иницирования реакции. Этот метод основан на температурной зависимости коэффициента экстинкции любого из реагентов либо сенсibilизатора в УФ-области спектра. Измерив изменение коэффициента экстинкции во времени, можно, используя известную зависимость $\varepsilon_{\lambda}^{y\phi} = f(T_{\text{кол}})$, рассчитать временной ход температуры в сосуде. Поскольку коэффициент экстинкции зависит от колебательной температуры T , то найденная температура будет являться температурой системы при наличии равновесного распределения энергии по всем степеням свободы молекулы. При давлениях порядка 1 мм рт.ст. такое равновесие устанавливается примерно за 10^{-5} с.

Основной задачей данного исследования является надежное измерение температуры, которая развивается в реакционной системе, целью которого является определения температуры озоносодержащих смесей методом инфракрасного импульсного пиролиза, который даёт более достоверные результаты, чем существующие традиционные методы измерения.

Рис.1. Осциллограмма интенсивности анализирующего УФ-излучения ($\lambda=253,6$ нм) после ИК-импульса, I – интенсивность сигнала фотоумножителя (а); передний фронт осциллограммы импульса (б)

Эта зависимость хорошо изучена, и ранее ее использовали для измерения температуры газа, нагреваемого излучением непрерывного лазера [3,4]. Так как разложение озона в условиях эксперимента за отдельный ИК-импульс было мало (менее 3%), то практически все изменение УФ-поглощения озона связано с уменьшением коэффициента экстинкции озона при нагреве газовой смеси. Типичная осциллограмма, полученная в ходе эксперимента показана на рис.1. Из осциллограммы видно, что время теплового импульса равно примерно 6-8 мс, в то время как нагрев смеси происходит не более чем за 15-20 мкс. Флуктуации сигнала невелики они хорошо повторяются на осциллограммах и, очевидно, связаны с расширением

Экспериментальная часть. В данной работе временной профиль температуры определяли при изучении кинетики распада озона при ИК-импульсном пиролизе. Для облучения газовой смеси был использован CO_2 – ТЕА-лазер с длиной волны 10,6 мкм. Диаметр луча 18 мм, плотность энергии $0,6 \text{ Дж/см}^2$, $\tau = 7,5 \cdot 10^{-8}$ с.

Интенсивность излучения изменялась с помощью ослабителей. Исследуемую газовую смесь напускали в цилиндрическую газовую кювету диаметром 16 мкм, так как облучалась большая часть объема (~95%). Это позволило избежать акустических волн и связанных с ними вторичных процессов. Кювета имела торцевые окна из BaF_2 и боковые окна из кварца. Энергию, поглощенную в кювете, измеряли с помощью двух калориметров ИМО-2 до входа излучения в кювету и на выходе из нее.

Спектральный анализ осуществляли путем просвечивания кюветы УФ-излучением, испускаемым ртутной лампой ДРГС-12 перпендикулярно ИК-лучу через боковые окна кюветы. Затем поток УФ-излучения проходил через монохроматор и измерялся с помощью фотоумножителя с экрана осциллографа С-82, причем для компенсации постоянной составляющей сигнала на второй вход осциллографа подавалось постоянное напряжение. Такая дифференциальная схема позволила надежно регистрировать даже небольшие изменения сигнала. Запуск ждущей развертки осциллографа производился сигналом фотоприемника ИК-излучения ФСГ-22-3А2.

Результаты и обсуждение. Исследуемая смесь кроме озона содержала сенсibilизатор (SF_6) и гелий в качестве разбавителя. Определение температуры основано на зависимости коэффициента экстинкции озона от температуры в в полосе Хартли.

нагретого газа в необлученном объеме. На основе осциллограмм и зависимости коэффициента экстинкции от температуры, которую для $\lambda=253,6$ нм в диапазоне температур 300-1500 К можно выразить простой формулой $\varepsilon(T) = 3075 - 0,75T$, была рассчитана максимальная начальная равновесная температура.

Охлаждение газа происходит пространственно неоднородно. Для оценки распределения температуры по объему кюветы процесс охлаждения был смоделирован на ЭВМ. Использовали модель цилиндра с равномерно нагретым газом [5]. Динамика охлаждения иллюстрируется на рис.2.

Рис.2. Изменение температуры газовой смеси во времени t , мкс: 1 – 0, 2 – 500, 3 – 1500, 4 – 350 мкс после импульса; состав смеси в мм рт. Ст.: 0,4 SF₆:1 O₃:1 He

Полученные значения температуры удовлетворительно согласуются с максимальными значениями температуры, вычисленными из величин поглощенной энергии в системе с известной теплоемкостью компонент. Различие между этими величинами в 15% объясняется погрешностью в измерении концентрации компонентов смеси.

Список литературы

1. Smilth G.P., Laine R.M. – J. Phys. Chem., 1981, 85, p. 1620.
2. Индуцируемые лазером химические процессы. Под ред. ДЖ. Стейнфелда. М., 1984, 109.2.

3. Шишняев В.И., Тверетина Е.А., Житнев Ю.Н. – ЖФХ, 1984, 58, с. 2941.

4. Шлеймович Е.М., Лисиенко В.Г. Термоэлектрические преобразователи для измерения температуры: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2007.-114с

5. Experimental Methods in the Physical Sciences: Radiometric Temperature Measurements: I. Fundamentals/Eds. by Zhan Z.M, Tsai B. Mashin G.V. 42. Elsevier, 2009. - 343p; Магунов А.Н. Новые технологии и температурные измерения //Мир измерений. - 2014. - №6. - с.3-8